

O'ZBEK ADABIYOTIDA "QAHRAMONLIK" TUSHUNCHASINING BADIY TALQINI

Mardonova Lobar Umaraliyevna

TerDPI O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri,
f.f.f.d (PhD), dotsent

Ashurova Manzifa Xolmurod qizi

TerDPI 1-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17934153>

Annotatsiya: Ushbu maqolada "qahramonlik" atamasi, o'zbek adabiyotida "qahramonlik" tushunchasining badiiy talqini tarixiy-adabiy jarayonlar uzviyligida tahlil qilinadi. Qadimgi epik davr an'analari boshlab mumtoz adabiyot, jadidchilik davri adabiyoti, sovet davri va mustaqillik davri o'zbek adabiyotida qahramonlik obrazlarining shakllanishi, badiiy tahlili, mazmuniy yangilanishi va talqin doirasi yoritiladi. "Alpomish" dostonida syujetlar asosida qahramonlik modelining yaratilishi, Navoiy asarlarida Farhod, Iskandar, Majnun obrazlar orqali ma'naviy-axloqiy komillik timsollarining gavdalanishi, jadid adiblarning ma'rifiy va ozodlik g'oyalari asosidagi qahramonlari, insonlarning ruhiy jasorati hamda mustaqillik yillarida vatanparvarlik, milliy o'zlik va tarixiy xotiraga tayanilgan qahramon obrazlari tahlil qilinadi. Maqolada qahramonlikning badiiy mohiyati, uning o'zbek adabiy tafakkuridagi o'rnini va zamonaviy talqinlari haqida ilmiy xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: adabiyot, "qahramonlik" tushunchasi, fidoyilik, jasorat, adolat, axloqiy qahramonlik, epik asarlar, obraz, syujet, tahlil va talqin, "Alpomish" dostoni, Navoiy asarlari, "Xamsa" asari, Farhod, Majnun, Iskandar, jadid adabiyoti.

Аннотация: В статье анализируется термин «героизм», художественная интерпретация понятия «героизм» в узбекской литературе в контексте историко-литературных процессов. Рассматриваются формирование, художественный анализ, обновление содержания и интерпретация героических образов в узбекской литературе от древних эпических традиций до классической литературы, литературы эпохи джадидов, советского периода и периода независимости. Анализируется создание героической модели на основе сюжетов эпоса «Алпамыш», воплощение символов духовно-нравственного совершенства через образы Фархода, Искандара, Меджнуна в произведениях Навои, герои писателей-джадидов, основанные на идеях просветительства и свободы, духовного мужества народа и образы героев, основанные на патриотизме, национальной идентичности и исторической памяти в годы независимости. В статье приводятся научные выводы о художественной

сущности героизма, его месте в узбекской литературной мысли и современных интерпретациях.

Ключевые слова: литература, понятие «героизм», самоотверженность, мужество, справедливость, нравственный героизм, эпические произведения, образ, сюжет, анализ и интерпретация, поэма «Алпомиш», произведения Навои, произведение «Хамсе», Фархад, Меджнун, Искендер, джадидская литература.

Abstract: This article analyzes the term "heroism", the artistic interpretation of the concept of "heroism" in Uzbek literature in the context of historical and literary processes. The formation, artistic analysis, content renewal and interpretation of heroic images in Uzbek literature from the ancient epic traditions to classical literature, the literature of the Jadid period, the Soviet period and the period of independence are highlighted. The creation of a heroic model based on plots in the epic "Alpomish", the embodiment of symbols of spiritual and moral perfection through the images of Farhod, Iskandar, Majnun in Navoi's works, the heroes of Jadid writers based on the ideas of enlightenment and freedom, the spiritual courage of people and the images of heroes based on patriotism, national identity and historical memory in the years of independence are analyzed. The article provides scientific conclusions about the artistic essence of heroism, its place in Uzbek literary thought and modern interpretations.

Keywords: literature, the concept of "heroism", selflessness, courage, justice, moral heroism, epic works, image, plot, analysis and interpretation, the epic poem "Alpomish", Navoi's works, the work "Khamsa", Farhad, Majnun, Iskandar, Jadid literature.

Bugungi globallashuv va fan-texnika inqilobi zamonida yoshlarning mafkurasini sof holda saqlab qolish va ularning ma'naviyatini yuksaltirish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O'quvchi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning dunyoqarashini shakllantirishda adabiyot darslarining, badiiy asarlarning o'rni beqiyosdir. Vatanga muhabbat, oilaga sadoqat, millat ravnaqi yo'lida xizmat qilish uchun, eng avvalo, yoshlarning ongini fidoyilik, qahramonlik ruhida tarbiyalash lozim.

Qahramonlik insoniyat tarixining eng qadimiy va eng yuksak ma'naviy qadriyatlaridan biridir. Jamiyat taraqqiyoti davomida millat o'z erki, tinchligi, hurriyati, vatanining mustaqilligi yo'lida kurashgan, o'z jonini fido qilgan, odamlar taqdirini o'zgartirgan shaxslarni qahramon sifatida ulug'lab kelgan. "Qahramonlik" tushunchasi faqat jang maydonida shijoat ko'rsatish yoki tinchlik yo'lida fidoyilik qilish bilangina chegaralanmaydi; u ma'naviy matonat, ilmiy

jasorat, mehnat fidoyiligi, axloqiy yuksalish va insoniy fazilatlarining timsollarini ham o'z ichiga oladi. **Qahramonlik** — shaxsning murakkab, xavfli, mas'uliyatli vaziyatlarda o'z manfaatini, hayoti yoki tinchligini xavf ostiga qo'yib, jamiyat, Vatan, xalq yoki ezgulik yo'lida fidoyilik ko'rsatishi, jasorat bilan harakat qilishi, yuksak irodaviy va axloqiy fazilatlarini namoyon etishidir. Qahramonlik nafaqat jismoniy kuch talab qiladigan harbiy jasorat, balki ma'naviy qat'iylik, ruhiy bardamlilik, vijdoniy poklik, adolatparvarlik, sadoqat, fidoyilik, axloqiy sobitlik kabi fazilatlarini ham o'z ichiga oladi.

Qahramonlikning asosiy belgilariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- Fidoyilik. Qahramon o'z manfaatidan voz kechib, boshqalar manfaatini ko'zlaydi. Bu — shaxsning eng oliy axloqiy fazilatlaridan biri.
- Irodaviy sobitlik. Qahramonlik jarayonida qat'iyat, sabot, chidam, og'ir sinovlarni yengish qobiliyati muhim.
- Adolatga sadoqat. Qahramon harakati ezgulik, adolat va haqiqat tamoyillariga tayanadi. Adolatsizlikka qarshi kurashish qahramonlikning asosiy mazmunlaridan biridir.
- Vatanparvarlik. Ko'plab adabiy va tarixiy misollarda qahramonlik — yurt, xalq, el-yurt manfaatini himoya qilish bilan bog'liq.
- Jasorat. Keng ma'noda jasorat — qo'rquvni yengish, xavf oldida ortga chekinmaslik, maqsad sari dadillik bilan intilishdir.

Qahramonlik faqatgina jasorat ko'rsatish yoki jonkuyarlik qilish emas, balki insonning o'z nafsiga, qo'rquviga, g'azabiga qarshi kurashi hamdir. Shu asosda qahramonlikni bir nechta guruhlarga bo'lish mumkin:

Jismoniy qahramonlik – bu janglarda, xavfli holatlarda, tabiiy ofat, yong'in va favqulodda vaziyatlarda ko'rsatiladigan jasorat. Misol uchun Vatan himoyachilarining jasorati, tarixiy bahodirlar.

Ma'naviy qahramonlik – shaxsning adolat, haqiqat, e'tiqod, vijdon yo'lida kurashishi. Bu jismoniy kurash emas, balki ruhiy kuch talab qiladi. Misol uchun Navoiy, Bobur, Abdulla Qodiriy kabi ijodkorlarning ma'naviy-fikriy jasoratini aytishimiz mumkin.

Intellectual qahramonlik – ilm, ma'rifat, fan yo'lida yangilik yaratish, fikr erkinligini himoya qilish. Misol qilib olimlarning kashfiyotlari, jamiyatga foydali g'oyalar yaratishini olamiz.

Axloqiy qahramonlik - yolg'on, pastkashlik va zulmga qarshi halollikni himoya qilish, axloqiy me'yorlardan og'ishmaslik.

Kundalik hayotdagi qahramonlik. Bu oddiy hayotda qilinadigan ezgu va jasoratli ishlar: birovni qutqarish, yordam berish, kechirim, mehr-muruvvat ko'rsatish.

Qahramonlik har bir xalqning ruhiy-ma'naviy hayotida muhim o'rin tutadi. Qahramonlar jamiyatning ma'naviy idealini belgilaydi, yosh avlodga ibrat bo'ladi, milliy g'urur va o'zlikni mustahkamlaydi, adolat, vatanparvarlik, halollik kabi fazilatlarni targ'ib qiladi, illatlarga, jamiyatdagi ayb va qusurlarga qarshi kurashadi.

Adabiyotda qahramonlik. Adabiyot — qahramonlik tushunchasining eng yuksak badiiy ifodasini yaratadigan soha. Doston, roman va qissalarda qahramonlar jismoniy bahodir, ruhiy sobit, ma'naviy yetuk, xalq manfaatini ko'zlovchi shaxs sifatida tasvirlanadi. Masalan, "Alpomish", "Go'ro'g'li", "Yulduzli tunlar" kabi asarlarda qahramonlik keng ko'lamda, turli makon va vaqt kontekstida ochib beriladi.

"Alpomish" dostoni - "qahramonlik" timsoli. Turkiy xalqlar og'zaki ijodining eng ko'zga ko'ringan yodgorliklaridan biri hisoblangan "Alpomish" dostoni o'zbek xalqining tarixiy xotirasi, urf-odatlarini, ijtimoiy qarashlari hamda orzu-intilishlarini mujassam etgan nodir epik asardir. Bu doston o'zbek epik tafakkurida qahramonlik idealining badiiy modelini yaratgan bo'lib, undagi *Alpomish* obrazi nafaqat jasorat timsoli, balki ma'naviy poklik, sadoqat, adolatparvarlik kabi yuksak fazilatlarning ham mujassamidir. Ushbu dostonning qahramonlik mohiyati xalqning asrlar davomida shakllangan urf-odatlarini va qadriyatlarini bilan uzviy bog'liq bo'lib, *Alpomish* obrazi ana shu an'analarning eng yorqin ifodasidir. Doston qahramoni avvalo: vatan va yurt sha'nini himoya qiluvchi, oila va el manfaatini hamisha ustun qo'yuvchi, dushman oldida qo'rqmas, adalat uchun kurashuvchi inson sifatida g'ayb qaydalanadi.

Alisher Navoiy ijodida "qahramonlik" tushunchasi. Navoiy ijodi o'zbek adabiy tafakkurining eng yuksak bosqichi bo'lib, unda insoniylik, olijanoblik, saxovat, muhabbat, adolat, ruhiy kamolot va ma'naviy yuksalish singari g'oyalar yuksak o'rin tutadi. Navoiyning qahramonlikka munosabati epik asarlardagi jismoniy jasoratdan ko'ra kengroq ma'noga ega bo'lib, ijodkor uni ruhiy qudrat, axloqiy komillik, yaxshilik va ezgulik, ilm va adolat yo'lida fidoyilik nuqtai nazaridan talqin qiladi. Navoiy qahramonlikni faqat jang maydonidagi mardlik emas, balki ichki dunyo pokligi, halollik, maqsadga sodiqlik, o'zlikni anglash kabi yuksak ma'naviy fazilatlar bilan bog'lab ko'rsatadi. Navoiy dostonlari, xususan "Xamsa" asarlaridagi qahramonlar qiyofasida bu tushuncha o'zining eng yetuk badiiy ifodasini topadi.

Farhod obrazi: mehnat va muhabbatda qahramonlik. Navoiy ijodiy olamida yaratgan eng yorqin qahramonlardan biri — Farhod. “Farhod va Shirin” dostonida “qahramonlik” kuch-qudrat bilan emas, mehnat, matonat, insoniylik va muhabbat yo‘lidagi fidoyilik bilan talqin qilinadi. Farhodning Behustun tog‘larini teshib, suv chiqarishi — epik adabiyotda kam uchraydigan mehnat orqali, mashaqqatlar orqali qahramonlikning badiiy ko‘rinishidir. Navoiy bu obraz orqali: halol mehnatning ulug‘ligi, jamiyatga foyda keltirishning qahramonlik darajasiga ko‘tarilishi, insonning o‘z maqsadi yo‘lida bardoshli va sobitqadam bo‘lishi singari g‘oyalarni ilgari suradi. Farhodning sevgidagi sadoqati “ruhiy qahramonlik” hisoblanadi. Farhod Shiringa erishish uchun dushmanlar fitnasiga qaramay, sinovli yo‘llarni bosib o‘tib, halok bo‘lishga rozi bo‘lsa ham, sadoqatini buzmaydi. Navoiy qahramonlikning eng yuksak ko‘rinishini muhabbat yo‘lida jonini ham ayamaydigan komil inson sifatida talqin qiladi.

Iskandar obrazida adolatparvarlik va ilm qahramonligi. “Saddi Iskandariy” da ijodkor tarixiy shaxs Iskandar obrazini badiiy-falsafiy darajada qayta jonlantirar ekan, uni adolatparvar hukmdor, ilm va ma‘rifat homiysi, insoniyat tinchligi va farovonligi uchun kurashuvchi donishmand sarkarda sifatida talqin qiladi. Navoiy Iskandarning qo‘shin kuchi bilan emas, adolat bilan dunyoni egallagan qahramon sifatida ko‘rsatadi. Iskandarning qahramonligi zolim hukmdor va amaldorlarni jazolash, zulm ostidagi xalqlarga ozodlik berish, el-yurt tinchligini ta‘minlash, obodonchilik va farovonlik kabi amallarda namoyon bo‘ladi. Iskandar ilm-ma‘rifat yo‘lida ham fidoyilik qiladi. Navoiy uchun haqiqiy qahramon — ilmni qadrlaydigan, donishmandlar maslahatiga quloq tutadigan, bilimsiz kuchni kuch deb tan olmaydigan, ilm-fanga homiylik qiladigan insondir. Shuning uchun Iskandar dostonlarda olimlar bilan suhbat qiluvchi, ilm ahliga hurmat bildirib, ularning maslahatisiz ish boshlamaydigan, ma‘rifatni davlatning asosiy ustuni deb biladigan va ilm-fanning yuksalishi uchun homiylik qiladigan hukmdor sifatida gavdalanadi. Bu talqin Navoiyning qahramonlikka yangicha, ilm-ziyo jihatidan yondashuvini ko‘rsatadi.

“Layli va Majnun” dostonida ruhiy-axloqiy qahramonlik talqini. “Layli va Majnun” dostonida qahramonlik jang, kuch yoki hukmronlikka emas, balki ruhan poklanish, sevgi yo‘lidagi qurbonlik, samimiylik kabi ma‘naviy fazilatlarga asoslanadi. Majnun — “ruhiy qahramonlik” timsoli. Majnunning qahramonligi jamiyat qoidalariga qarshi turish, o‘zining ichki dunyosiga sodiq qolish, haqiqiy sevgi yo‘lidagi azob-uqubatlarga chidash kabi fazilatlarda namoyon bo‘ladi.

Jadid adabiyotida qahramonlikning gavdalanishi. Jadidchilik harakati XX asr boshlarida Turkistonning siyosiy, ijtimoiy va madaniy hayotida mustaqillikni,

yangilanish g'oyalarini ilgari surgan ulkan ma'rifiy oqim sifatida maydonga chiqdi. Bu davr adabiyotida "qahramonlik" tushunchasi yangicha mazmun kasb etdi: endi qahramon qilich ko'tarib jangga kirgan bahodir emas, balki ilm-ma'rifat targ'ibotchisi, zulmga qarshi fikr bilan kurashuvchi, millat uyg'onishi uchun o'z tinchligidan, jonidan voz kechgan ma'rifatparvar sifatida gavdalanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, "qahramonlik" insoniyat tarixida eng qadimiy ma'naviy-axloqiy tushunchalardan biri bo'lib, u har qaysi makonda va har qaysi zamonda o'ziga xos mazmun kasb etib kelgan. Qahramonlik — bu insonning yuksak axloqiy, irodaviy, ma'naviy va jismoniy fazilatlarini mujassam etgan tushuncha. U xalqning tarixiy tajribasi, ma'naviy qadriyatlari, ijtimoiy ehtiyojlari bilan bog'langan holda shakllanadi va avloddan-avlodga meros bo'lib o'tadi. Qahramonlik — nafaqat tarixiy yoki adabiy obrazlarda, balki insonning har bir kundalik harakatida ko'rinishi mumkin bo'lgan yuksak insoniy qadriyatdir. Adabiyotda qahramonlik nafaqat jismoniy jasorat, balki ma'naviy yetuklik, irodaviy sobitlik, ezgulikni himoya qilish, vatan va xalq manfaatini shaxsiy manfaatdan yuqori qo'yish kabi yuksak fazilatlarni ifodalaydi. Qahramonlikning badiiy ifodasi xalq og'zaki ijodida epik bahodir obrazlari orqali, yozma adabiyotda esa davr ruhi va ijtimoiy ehtiyojlarni o'zida aks ettirgan qahramon sifatida gavdalanadi. Klassik adabiyotda qahramonlar el-yurt himoyachilari, adolat va botirlik timsollari sifatida tasvirlansa, jadid adabiyotida qahramonlik ma'rifat, uyg'onish, islohotparvarlik ruhida yangicha mazmun ifoda etdi. Zamonaviy adabiyotda esa qahramonlik ko'proq ruhiy-psixologik qarshilik, haqiqatni izlash, shaxsiy mas'uliyat bilan bog'liq holda talqin qilinadi. Demak, "qahramonlik", avvalo, insonning ichki dunyosidagi jasorat, nafsni yengish, ijtimoiy adolatga intilish va o'z jamiyatining ertangi kuni uchun mas'uliyatni zimmasiga olishidir. Adabiyot esa ushbu fazilatni turli davrlar nigohi bilan yoritarkan, "qahramonlik" tushunchasining mazmuni boyib, inson ma'naviy kamolotining yuksak namunalarini tasvirlashda muhim badiiy mezonga aylanadi. O'zbek adabiyotida ijodkorlar ana shunday ruhiy-ma'naviy qahramonlarni yaratdi va o'zbek nasri hamda dramaturgiyasida tamoman yangi qahramonlik mezonini shakllantirdi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Козокбой Юлдошов. Бадий тахлил асослари. Тошкент: 2016.
2. Куронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. –Т.: Akadernashr, 2010.
3. Qozoqboy Yo'ldoshev. Yoniq so'z . -Toshkent: 2006.
4. Erkin Xudayberdiyev, Adabiyotshunoslikka kirish. -Toshkent: 2008.
5. Hojiahmedov A. Xamsha. To'plam. – T. Yangi asr avlodi.2010

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

6. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami: 20 tomlik. T. Fan. 2003
7. Alisher Navoiyning adabiy mahorati masalalari. T. Fan.2000
8. Mukhtarova, M. S., Namozova, S. B., & Mardonova, L. U. (2023). A Lyrical View of History. Journal of Law and Sustainable Development, 11(12), e2676.
9. Mardonova Lobar Umaraliyevna, & Xonimova Maryam. (2024). BUYUK ZAMONDOSHLAR, MANGU YASHAGAY. PEDAGOGS, 57(1), 132–138.